

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 9, 30 Сентябрь

Adabiyotshunos olim Hamdam Abdullayevning ilmiy tadqiqoti Dilshoda Haqqulova

Osiyo xalqaro universiteti

Pedagogika va psixologiya kafedrasida o'qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada adabiyotshunos olim Hamdam Abdullayevning mumtoz adabiyotimiz vakillari ijodini o'rganishga oid dolzarb fikr va tushunchalar haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: Mumtoz adabiyot, adabiy muhitining og'zaki va yozma an'analari, turkiy adabiyot vakillari, Alisher Navoiy, Pahlavon Muhammad.

Ijodkorlarimizning yangi, hali o'rganilmagan jihatlarini tadqiq etish o'ziga xos mas'uliyatli vazifalardan biridir. Bu tadqiqotchidan fundamental bilim, chuqur kuzatish va umumlashiruvchi xulosalar chiqara olish barobarida obyektiv munosabat bildirishni talab qiladi. O'zining ilmiy qarashlari bilan ustoz Hamdam Abdullayev bu sohaga o'tgan asrning 60-yillarida kirib keldi. Olimning ilmiy izlanishlari o'zbek adabiyotshunosligining eng dolzarb yo'nalishlaridan biri – turkiy xalqlar adabiyoti aloqalari va o'zaro ta'sir masalalarini tadqiq etish bo'lib, Xorazm adabiy muhitining og'zaki va yozma an'analari, uning namoyandalari ijodini o'rganishda o'ziga xos maktab yaratdi. H.Abdullayev tomonidan yaratilgan tadqiqotlarda ko'proq xalq og'zaki ijodi va mumtoz adabiyot haqida yangicha ilmiy fikrlarni kuzatish mumkin. Olim ilmiy tadqiqotlarining asosiy qismi mumtoz adabiyot namoyandalari ijodiyoti tadqiqotiga bag'ishlangan. H. Abdullayev Xorazm mumtoz adabiyoti namoyandalari Najmiddin Kubro, Pahlavon Mahmud, Ogahiy, Feruz, Komil Xorazmiy, Tabibiy, Bayoniy, Avaz kabi buyuk mutafakkirlar hayoti va ijodi haqida bir qancha maqolalar e'lon qildi. Olim xorazmlik shoir va olimlarni o'rganish jarayonida Alisher Navoiyning shayxlar, olim va shoirlar haqida qimmatli ma'lumot beruvchi “Nasoyim ul-muhabbat” va “Majolis un-nafois” tazkiralari murojaat qiladi. Bu asarning oldingi nashrlari sho'ro davri mafkurasi ta'sirida qisqartirishlar bilan amalga oshirilganligini, natijada xorazmlik shayxlar haqidagi ma'lumotlar ham tushirilib qoldirilganligini ta'kidlaydi. “Nasoyim ul-muhabbat” va “Majolis un-nafois”ning arabiy, forsiy matnlar va ularning tarjimalari hamda izohlari bilan ilk bor to'liq nashr etilgan kitobiga murojaat

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 9, 30 Сентябрь

etib, asarda hayoti va faoliyati yoritilgan shayxlarning 20 nafardan ziyodi asli xorazmlik ekanligini aniqlaydi. Olim shayxlarni ma'lumot xarakteriga ko'ra ikki guruhga ajratadi:

1.Navoiy boshqa asarlarida qisman ma'lumot bergan , lekin bu asarlarida kengroq to'xtalgan shayxlar (Xoja Abulvafo Xorazmiy, Abdulloh Muborak, shayx Najmiddin Kubro, Xubbi Xoja , Sayid ota va boshqalar)

2.Ilk bor tilga olinib, hayoti va ijodiga oid muhim jihatlari yoritilgan shayxlar (Pahlavon Mahmud, shayx Alovuddin Xorazmiy , Abukhasan Ishqiy, Muhriy Mahmud, Imra'tun Xorazmiya va boshqalar)

H.Abdullayevning ilmiy kuzatishlarida Navoiy har bir shayx ta'rifida ularning ichki qiyofasini ochib beradigan nuqtalarga e'tibor qaratadi. Ularning ibratomuz fazilatlarini qadrlashiga diqqat qiladi. Ulug' avliyolar haqida fikr yuritganda ilk avliyo ayol - Imra'atun Xorazmiya haqida ham ma'lumot beradi.Shuningdek, tazkirani o'rganish jarayonida olim alohida qiziqish uyg'otadigan ma'lumotlarga e'tibor qaratadi. Bu ma'lumot Pahlavon Mahmud haqida ekanligini e'tirof etadi.

Olim tadqiqotlarida Pahlavon Mahmudga bag'ishlangan maqolalar ham o'ziga xos o'ringa ega. "Filmahmud " dostonida javonmardlik" , "Pahlavon Mahmud ruboiyotida tasavvufiy timsol va istilohlar" , "Pahlavon Mahmudning ruboiy janri rivojidadagi o'rni", "Nasoyim ul-muhabbat"da xorazmlik shayxlar va pahlavon ta'rifi" kabilardir.

Istiqlolgacha bo'lgan davrda Pahlavon Mahmud asarlari,ayniqsa, ruboiylarini to'plash, tarjima qilish va o'rganishda zamon mafkurasining ta'siri sezilarli bo'lib, ular inson hayot falsafasining badiiy talqini ekanligi xolis baholanmadi. So'nggi yillarda mustaqillik sharofati tufayli Pahlavon Mahmud merosining muayyan qismi nashr etilib, uni tadqiq qilish ishlari boshlandi. Xususan, H. Abdullayev Pahlavon Mahmud ruboiylari,ularning mazmun-mundariyasi, mavzu doirasi xususida maqolalarida yoritib beradi. Olim "Nasoyim ul-muhabbat"da xorazmlik shayxlar va pahlavon ta'rifi" nomli maqolasida Alisher Navoiyning xorazmlik ko'plab allomalar haqida qimmatli ma'lumotlar berib o'tganligini ta'kidlaydi. Shular qatorida Pahlavon Mahmud haqida ma'lumotlar batafsil va qimmatliligi bilan ajralib turadi.

"Ma'lumki, Pahlavon Mahmud Sharqda ma'lum va mashhur tarixiy siymolardan biridir.U O'rta Osiyo va Eronda keng yoyilgan javonmardiylik

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 9, 30 Сентябрь

(futuvvat) ta'limotining Xorazmdagi peshvolaridan bo'lib, faylasuf shoir, tengsiz jahonpahlavon, mohir po'stindo'z, raiyat najotkori sifatida nom qozongan. Bu haqdagi ma'lumotlar ko'plab tarixiy va adabiy manbalarda saqlanib qolgan. Shunday manbalardan biri "Nasoyim ul-muhabbat min shamoyim ul- futuvvat" asaridir. Shuni aytish kerakki, Abdurahmon Jomiyning "Nafahot ul-uns min hazarot il-quds" tazkirasiga ijodiy yondashuv va uni to'ldirish asosida yaratilgan 1968-yilgi nashrida ayrim avliyolar, jumladan, Pahlavon Mahmud haqidagi ma'lumotlar tushirilib qoldirilgan edi.

Mustaqillik tufayli diniy-ma'rifiy qadriyatlarni kuchaygani bois ushbu asar Alisher Navoiy Mukammal asarlar to'plamining 17-tomida to'liq holda nashr etildi²⁰.

770 shayx haqida bahs etuvchi ushbu tazkirani o'rganish jarayonida olim Pahlavon Mahmudga oid ma'lumotlarni quyidagi jihatlar bilan izohlaydi:

1) Navoiyning Pahlavon Mahmud hayoti va ijodidan yaxshi xabardorligi haqidagi taxminlar ko'p bo'lsa ham, ularni tasdiqlovchi yozma ma'lumotlar hozirgacha chop etilmaganligi va shu jihatdan bu ma'lumotlar navoiyshunoslikda muhim bir faktga oydinlik kiritgani bilan;

2) Pahlavon Mahmud ellararo "Polvon pir", "Qitoliy", "Polvon ota", "Pahlavon Mahmud Xorazmiy", "Piryorvali", "Puryoyvali" kabi nomlar bilan tanilgan. Navoiy esa uning "Pahlavon Mahmud Pakkayor" laqabi bilan atalganini qayd qilganini va bu hol avliyo shoir mashhurligining yana bir qirrasini ekanligi bilan;

3) Tazkirada ko'pchilik shayxlarning hayoti va ijodiga oid muhim jihatlar qisqa berilgani holda Xoja Abdulvafo Xorazmiy, Najmiddin Kubro, Abdurahmon Jomiy qatorida Pahlavon Mahmud haqidagi ma'lumotlar

²⁰Хамдам Абдуллаев."Сўз сеҳри". Тошкент.2005.22-бет.

batafsil bo'lib, uning ruboiylaridan namunalar va hayotidan lavhalar aks etganligini va bular Navoiyning pahlavon shoirga ixlosi yuksak bo'lganligi bilan;

4)Pahlavon Mahmud asarlari va uning Sharq mamlakatlaridagi sarguzashtlari haqidagi asarlar, ma'lumotlar Navoiygacha va uning davrida ham ko'pchilik orasida keng tarqalganligi va Navoiyning pahlavon, shoir va

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 9, 30 Сентябрь

islomiy e'tiqod targ'ibotchisi sifatida shuhrat qozonganligini va bu xususda ko'plab rivoyatlar mavjudligini, bulardan shoir yaxshi xabardor bo'lganligini ta'kidlaydi.

Navoiy dastlab Pahlavon Mahmudga xos pahlavonlik, valiylik va ijodkorlik sifatlarini ta'kidlab, bularning har birini asoslovchi faktlarni bayon etadi. Maqolada olim Alisher Navoiyning shoir va pahlavon haqidagi fikrlari qimmatli manba sifatida juda ahamiyatli ekanligi, shoir hayoti va ijodining bahsli qirralarini aniqlashga hamda XIV asr Xorazm adabiy muhitini chuqurroq o'rganishga xizmat qilishiga alohida urg'u beradi.

Shuningdek, olim Navoiy tomonidan Pahlavon Mahmudning shoirlik iqtidoriga, xususan, ruboiyotiga yuksak munosabat bildirganligi va uchta ruboiy mazmunini sharhlash orqali donishmand shoirga xos zukkolik, elparvarlik va jismoniy va ruhiy barkamollik kabi fazilatlarini ulug'langanligi haqida fikr bildiradi. Bugungi kungacha shoirlarning o'lmas merosi o'z qimmatini yo'qotgani yo'q.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Tursunova, Z. (2023). METHODOLOGY OF MOTHER TONGUE TEACHING IN PRIMARY SCHOOLS. Modern Science and Research, 2(9), 350-352
2. Hojiyeva, N. (2023). METHODS OF TEACHING MOTHER TONGUE IN PRIMARY CLASSES SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL BASIS. Modern Science and Research, 2(9), 424-428.
3. Ne'matovna, T. Z. (2024). PEDAGOGIKA FANINING ILMIY-TADQIQOT METODLARIDAN FOYDALANISH. PEDAGOG, 7(4), 451-457.
4. NE'MATOVNA, T. Z. (2024). BOSHLANG'ICH SINFLARDA ONA TILI VA O'QISH SAVODXONLIGI DARSLARIDA KOMPETENSIYAVIY YONDASHUV. TECHNICAL SCIENCE RESEARCH IN UZBEKISTAN, 2(1), 207-212.
5. Ne'matovna, T. Z. (2024). DEVELOPMENT OF STUDENTS'LINGUISTIC COMPETENCIES IN" MOTHER LANGUAGE AND READING LITERACY" LESSONS OF THE 3rd GRADE. Multidisciplinary Journal of Science and Technology, 4(3), 114-118.
6. Ne'matovna, T. Z. (2024). FORMATION OF MOTHER LANGUAGE COMPETENCES IN PRIMARY CLASS STUDENTS. МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА, 2(2), 453-461.

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 9, 30 Сентябрь

7. Tursunova, Z. (2023). USING INNOVATIVE AND INTERACTIVE METHODS IN NATIVE LANGUAGE AND READING LITERACY CLASSES. *Modern Science and Research*, 2(10), 777-779.
8. Ne'matovna, T. Z. (2024). IMPROVEMENT OF THE METHODOLOGY OF FORMATION OF STUDENTS'LINGUISTIC COMPETENCES IN PRIMARY-GRADE MOTHER TONGUE CLASSES. *International journal of artificial intelligence*, 4(03), 459-461.
9. Narziyeva Shaxnoza Rustamjon qizi. (2023). PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE MANIFESTATION OF ADOLESCENT EMPATHY. *American Journal of Public Diplomacy and International Studies (2993-2157)*, 1(9), 132–134.
10. Narziyeva, S. (2023). PSYCHOLOGICAL VIEWS ON THE CHOICE OF PROFESSION. *Modern Science and Research*, 2(10), 333-336.
11. Kozimova, N. A. (2023). BUGUNGI TA'LIM TIZIMIDA ZAMONAVIY O 'QUVCHI SHAXSINING IJTIMOY VA PSIXOLOGIK JIHATLARI. *Educational Research in Universal Sciences*, 2(10), 44-46.V
12. Abduqahhorovna, N. K. (2023). PSIXOLOGIK KONSULTATSIYAGA MUROJAAT QILUVCHI OTA–ONALARNING FARZAND TARBIYASI MUAMMOLARINI O 'RGANISHDA HADISLARDAN TERAPIYA SIFATIDA FOYDALANISH.
13. Kozimova, N. (2023). USE OF HADITHS AS THERAPY IN STUDYING THE PROBLEMS OF RAISING CHILDREN OF PARENTS APPLYING FOR PSYCHOLOGICAL CONSULTATION. *Modern Science and Research*, 2(9), 61-63.
14. Madina O'ktamovna Shukurova. (2024). " Growing children's speech in the process of introducing them to the environment and nature ". *Multidisciplinary Journal of Science and Technology*, 4(3), 130–135.
15. Shukurova, M. (2024). OILADA FARZAND TARBIYASIDA OTANING ROLI. ZAMONAVIY TARAQQIYOTDA ILM-FAN VA MADANIYATNING O 'RNI, 3(2), 162-167.
16. Hikmatovna, M. N. (2023). Goals and Tasks of Education. *American Journal of Public Diplomacy and International Studies (2993-2157)*, 1(9), 360-362.
17. Hikmatovna, M. N. (2023). BOSHLANG'ICH SINFLARDA TEXNOLOGIYA FANINI O'QITISH JARAYONIDA QO'LLANILADIGAN

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 9, 30 Сентябрь

METOD VA VOSITALAR. *TECHNICAL SCIENCE RESEARCH IN UZBEKISTAN*, 1(5), 339-344.

18. Hikmatovna, M. N. (2023). Tarbiyaning Maqsad Va Vazifalari. *American Journal of Public Diplomacy and International Studies (2993-2157)*, 1(9), 386-388.

19. Mahmudova, N. H. (2023). Influence of family environment on personal socialization. *American Journal of Public Diplomacy and International Studies (2993-2157)*, 1(10), 440-446.

20. Nigora Hikmatovna Mahmudova. (2023). BASIC TASKS OF TEACHING THE SCIENCE OF "EDUCATION" IN PRIMARY GRADES. *American Journal of Public Diplomacy and International Studies (2993-2157)*, 1(10), 447-452.

21. Hikmatovna, M. N. (2024). Shaxs kamoloti ijtimoiy-biologik hodisa, pedagogik jarayon obyekti va subyekti sifatida. *TECHNICAL SCIENCE RESEARCH IN UZBEKISTAN*, 2(1), 31-43.

22. Mahmudova Nigora Hikmatovna. (2024). INFLUENCE OF FAMILY ENVIRONMENT ON PERSONAL SOCIALIZATION. *Multidisciplinary Journal of Science and Technology*, 4(3), 164-170.

23. Hikmatovna, M. N. (2024). CONTENT OF THE INTERNATIONAL ASSESSMENT PROGRAM. *TECHNICAL SCIENCE RESEARCH IN UZBEKISTAN*, 2(2), 88-94.

24. Hikmatovna, M. N. (2024). Teaching of specialized subjects in primary education. *Multidisciplinary Journal of Science and Technology*, 4(2), 453-460.

25. Hikmatovna, M. N. (2024). Boshlang'ich ta'limda mutaxassislik fanlarini o'qitish. *Multidisciplinary Journal of Science and Technology*, 4(2), 445-452.

26. Махмудова Нигора Хикматовна. (2024). Преподавание профильных предметов в начальной школе. *Multidisciplinary Journal of Science and Technology*, 4(2), 436-444.

27. Xalilova Shaxlo Ravshanovna. (2023). Globallashuv sharoitida o'quvchilar aqliy-ruhiy qiyofasini shaklantirishda muloqot uslublarining ahamiyati. *TECHNICAL SCIENCE RESEARCH IN UZBEKISTAN*, 1(5), 100-106.

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 9, 30 Сентябрь

28. Xalilova Shaxlo Ravshanovna. (2023). Bo‘lajak o‘qituvchi pedagogik muloqot usullarini rivojlantirish texnologiyasining zamonaviy modellari va ularni qo‘llash metodlari. Journal of Universal Science Research, 1(9), 223–234.

29. Xalilova Shaxlo Ravshanovna. (2023). PEDAGOGIK MULOQOT O‘QUV JARAYONI SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING MUHIM OMILI. Journal of Universal Science Research, 1(8), 131–139.

30. Xalilova Shaxlo Ravshanovna. (2023). PEDAGOGIK MULOQOT O‘QUV JARAYONI SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING MUHIM OMILI. JOURNAL OF UNIVERSAL SCIENCE RESEARCH, 1(8), 131–139. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8239719>

31. Ravshanovna, X. S. (2022). BO‘LAJAK O‘QITUVCHILAR VA O‘QUVCHILAR O‘RTASIDAGI MULOQOT JARAYONI VA UNGA QO‘YILADIGAN TALABLAR. Лучший инноватор в области науки, 1(1), 814-819.

32. XALILOVA, S. (2021). JAHON PEDAGOGIKASIDA ZAMONAVIY PEDAGOGIK MULOQOT VA MILLIY PEDAGOGIK MULOQOT USLUBLARIGA TRANSFORMATSIYASI. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz), 1(1).

33. Xalilova Shaxlo Ravshanovna. (2023). O‘qituvchi kasbiy faoliyatida pedagogik muloqot usullarining o‘zlashtirish jarayoniga ta’siri va ahamiyati. Journal of Universal Science Research, 1(10), 803–816.

34. Ravshanovna, K. S. (2023). Factors Affecting the Formation of a Positive Attitude to the Learning Activity in Students. American Journal of Public Diplomacy and International Studies (2993-2157), 1(9), 116–122.

35. Akbarovna, I. S. (2023). NEGATIVE AND POSITIVE CHANGES IN ADOLESCENT BEHAVIOR. TECHNICAL SCIENCE RESEARCH IN UZBEKISTAN, 1(5), 192-197.

36. Akbarovna, I. S. (2023). SOCIO-PSYCHOLOGICAL FACTORS OF BEHAVIOR FORMATION IN ADOLESCENTS. TECHNICAL SCIENCE RESEARCH IN UZBEKISTAN, 1(5), 184-191.

37. Akbarovna, I. S. (2023). THE DEVELOPMENT OF CONSCIOUSNESS AND THE TEACHING OF CONCEPTS OF THE UNCONSCIOUS TO STUDENTS. TECHNICAL SCIENCE RESEARCH IN UZBEKISTAN, 1(5), 107-114.

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 9, 30 Сентябрь

38. Сайфуллаева, Н. Б., & Саидова, Г. Э. (2019). Повышение эффективности занятий, используя интерактивные методы в начальном образовании. *Научный журнал*, (6 (40)), 101-102.

39. Сайфуллаева, Н. Б. (2023). ВАЖНОСТЬ МАТЕМАТИКИ И ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК ДЛЯ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ: Сайфуллаева Нозима Баходировна, преподаватель кафедры “Теория начального образования”, Бухарский государственный университет. Город Бухара. Республика Узбекистан. *Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал*, (1), 305-307.

40. Сайфуллаева, Н. Б. (2023). Методы Организации Уроков Математики В Начальных Классах С Использованием Цифровых Технологий. *Miasto Przyszłości*, 35, 388-390.

41. Bahodirovna, S. N. (2023). FORMING CHILDREN'S IDEAS ABOUT THE SIZE OF OBJECTS AND THEIR MEASUREMENT. *Oriental Journal of Academic and Multidisciplinary Research*, 1(3), 102-107.

42. Bahodirovna, S. N. (2023). KINDERGARTEN, SCHOOL AND FAMILY PARTNERSHIP IN TEACHING CHILDREN IN MATHEMATICS. *American Journal of Public Diplomacy and International Studies (2993-2157)*, 1(10), 383-388.

43. Сайфуллаева, Н. Б. (2021). ВАЖНЫЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СИСТЕМЕ КЛАССНЫХ УРОКОВ. *Вестник науки и образования*, (5-3 (118)), 40-42.

44. Сайфуллаева, Н. Б. (2023). ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПО МАТЕМАТИКЕ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ. *Проблемы педагогики*, (2 (63)), 15-17.

45. Bahodirovna, H. N. (2023). BOSHLANG'ICH SINFLARDA ONA TILI O'QITISH METODIKASI FANINING METODOLOGIK VA ILMIY ASOSLARI.

46. Hojiyeva, N. (2023). METHODS OF TEACHING MOTHER TONGUE IN PRIMARY CLASSES SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL BASIS. *Modern Science and Research*, 2(9), 424-428.

47. Hojiyeva, N. (2023). THE SUBJECT AND TASKS OF THE METHOD OF TEACHING THE MOTHER TONGUE IN PRIMARY

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 9, 30 Сентябрь

GRADES. Modern Science and Research, 2(10), 855-857.

48. Bahodirovna, H. N. (2023). BOSHLANG'ICH SINFLARDA ONA TILI O'QITISH METODIKASI FANINING PREDMETI VA VAZIFALARI.

49. Bahodirovna, H. N. (2023). TA'LIM JARAYONIDA BOSHLANG'ICH SINFLARDA TEXNOLOGIYA FANINI O'QITISH MUAMMOSINING YORITILISH MAZMUNI. PEDAGOGS jurnali, 1(1), 209-209.

50. Bahodirovna, H. N. (2023). Methodological Foundations of Teaching the Science of " Education" in Primary Grades. American Journal of Public Diplomacy and International Studies (2993-2157), 1(9), 369-372.

51. Ro'ziyeva, M. (2021). FOLKLORSHUNOSLIKDAGI YANGI BOSQICHLAR VA ULARNING TA'LIM JARAYONIDAGI AHAMIYATI: Mohichehra Ro'ziyeva, BuxDu Boshlang'ich ta'lim nazariyasi kafedراسи mudiri, PhD, dotsent. In *Научно-практическая конференция* (pp. 21-22).

52. Рўзиева, М. Ё. (2020). ТУРКИЙ ХАЛҚЛАР ФОЛЬКЛОРИДА РАНГ ИФОДАЛОВЧИ СЎЗЛАР ВА УЛАРИНИНГ СЕМИОТИК ТАҲЛИЛИ. *Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал*, (1).

53. Рузиева, М. Я. (2019). ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ ЖАНРОВ ФОЛЬКЛОРА НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ. *ББК 71.0 И74 Редакционная коллегия Ответственный редактор*, 46.

54. Рузиева, М. Я., & Эргашева, Т. Ш. (2022). МЕТОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УЧЕБНЫХ СЛОВАРЕЙ НА УРОКАХ РОДНОГО ЯЗЫКА И ЧТЕНИЯ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ. *Вестник науки и образования*, (2-2 (122)), 29-32.

55. Sobirovna, S. Y. (2023). O 'YIN ORQALI BOLA TAFAKKURI VA NUTQINI OSTIRISH. *SAMARALI TA'LIM VA BARQAROR INNOVATSIYALAR*, 1(3), 93-99.

56. Yulduz, S. (2023). KREATIV YONDASHUVLAR ASOSIDA BOLALAR NUTQI VA TAFAKKURINI RIVOJLANTIRISH. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 23(2), 87-92.

**МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ:
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА**

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 9, 30 Сентябрь

57. Yulduz, S. (2023). МАКТАВГАЧА YOSHDAGI BOLALARDA EKOLOGIK TA'LIM BERISHNING O'ZIGA XOSLIGI. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 21(3), 124-129.

58. Gafurovna, L. S. (2023). Mechanism for the Use of Digital Educational Resources by Future Primary School Teachers. *American Journal of Public Diplomacy and International Studies* (2993-2157), 1(10), 123-128.

59. Gafurovna, L. S. (2023). BO 'LAJAK BOSHLANG 'ICH SINF O 'QITUVCHISINING RAQAMLI TA'LIM RESURSLARIDAN FOYDALANISH KO'NIKMALARINI RIVOJLANTIRISH TIZIMI. *TECHNICAL SCIENCE RESEARCH IN UZBEKISTAN*, 1(5), 300-309.

60. Gafurovna, L. S. (2023). THE IMPORTANCE OF USING DIGITAL LEARNING RESOURCES IN PRIMARY EDUCATION. *International Multidisciplinary Journal for Research & Development*, 10(12).